

Himersoteca

História, Memória e Imersão nas batalhas pela Independência do Brasil na Bahia

Himersoteca: History, Memory and Immersion in the Battles for Brazilian Independence in Bahia
Himersoteca: Historia, memoria e inmersión en las batallas por la independencia brasileña en Bahía

Leonardo da Silva Souza, Dr - <https://lattes.cnpq.br/4639381115725298>
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8002-1498>
Universidade Federal do Sul da Bahia, Brasil
E-mail: leosouza@ufsb.edu.br

Resumo

Este artigo original tem por objetivo apresentar a Himersoteca¹, um híbrido de **História**, **Memória**, **Imersão** e **Biblioteca**. Trata-se de um inventário de conhecimento em ambiente do Metaverso, contendo documentos históricos, teatro e audiovisual imersivos, tratando das batalhas pela independência do Brasil na Bahia. Na primeira versão da Himersoteca, o objetivo foi proporcionar imersão e exploração histórica em um episódio em específico das lutas pela independência do Brasil na Bahia: o martírio de Joana Angélica no Convento da Lapa em Fevereiro de 1822 na cidade de São Salvador, Bahia. As histórias imersivas da Himersoteca foram criadas a partir de encenação teatral para cinema 3D, se valendo de processo de filmagem estereoscópica e captação de som *ambisonics*, de forma a serem experienciadas pelo público através de óculos de Realidade Virtual e, também, através dos celulares dos próprios participantes. A construção da Himersoteca contou com três etapas metodológicas de pesquisa: A primeira, referente ao levantamento de material histórico sobre os três personagens-chave Joana Angélica, Madeira de Mello e Urânia Vanério; A segunda, sobre construção dramatúrgica e pesquisa de materiais, cenário, máscaras e figurino. A terceira, sobre filmagem estereoscópica e som espacializado aplicando a tecnologia da Montagem Ucrônica. No escopo deste artigo, apresentamos o processo de criação das histórias imersivas da Himersoteca, bem como discutimos o emprego de conceitos-chave para seu desenvolvimento e aplicação na Educação Básica.

Palavras-chave: Metaverso; Educação; Independência do Brasil na Bahia; Audiovisual Imersivo; Teatro imersivo; Cinema 3D

Abstract

The purpose of this original article is to introduce the Himersoteca, a hybrid of History, Memory, Immersion, and Library. It is a knowledge inventory in a Metaverse environment, containing historical documents, immersive theater, and audiovisual content, dealing with the battles for the independence of Brazil in Bahia. In the first version of Himersoteca, the objective was to provide immersion and historical exploration into a specific episode of the struggles for Brazil's independence in Bahia: the martyrdom of Joana Angélica at the Lapa Convent in February 1822 in the city of São Salvador, Bahia. Himersoteca's immersive stories were created based on theatrical staging for 3D cinema, utilizing stereoscopic filming and ambisonics sound capture, so that they can be experienced by the public through Virtual Reality glasses, and also through the participants' own

¹ Versão para celular disponível no site <https://himersoteca.com>

mobile phones. The construction of Himersoteca involved three methodological research stages: The first, related to the collection of historical material about the three key characters: Joana Angélica, Madeira de Mello, and Urânia Vanério; The second, about dramaturgical construction and research of materials, setting, masks, and costume. The third, about stereoscopic filming and spatialized sound applying the technology of Uchronian Montage. Within the scope of this article, we present the creation process of Himersoteca's immersive stories, as well as discuss the employment of key concepts for its development and application in Basic Education

Palavras-chave: Metaverse; Education; Independence of Brazil in Bahia; Immersive Audiovisual; Immersive Theater; 3D Cinema

Resumen

Este artículo original presenta la Himersoteca, un híbrido de Historia, Memoria, Inmersión y Biblioteca. Se trata de un inventario de conocimiento en un entorno del Metaverso, que contiene documentos históricos, teatro y audiovisual inmersivos, y trata sobre las batallas por la independencia de Brasil en Bahía. En la primera versión de la Himersoteca, el objetivo fue proporcionar inmersión y exploración histórica en un episodio específico de las luchas por la independencia de Brasil en Bahía: el martirio de Joana Angélica en el Convento da Lapa en Febrero de 1822 en la ciudad de São Salvador, Bahía. Las historias inmersivas de la Himersoteca fueron creadas a partir de una puesta en escena teatral para cine 3D, valiéndose del proceso de filmación estereoscópica y captura de sonido ambisonics, de modo a ser experimentadas por el público a través de gafas de Realidad Virtual y, también, a través de los teléfonos móviles de los propios participantes. La construcción de la Himersoteca contó con tres etapas metodológicas de investigación: 1. La primera, referente a la recopilación de material histórico sobre los tres personajes clave: Joana Angélica, Madeira de Mello y Urânia Vanério. 2. La segunda, sobre construcción dramática e investigación de materiales, escenografía, máscaras y vestuario. 3. La tercera, sobre filmación estereoscópica y sonido espacializado aplicando la tecnología del Montaje Ucrónico. En el alcance de este artículo, presentamos el proceso de creación de las historias inmersivas de la Himersoteca, así como discutimos el empleo de conceptos clave para su desarrollo y aplicación en la Educación Básica.

Palavras-chave: Metaverso; Educación; Independencia de Brasil en Bahía; Audiovisual Inmersivo; Teatro inmersivo; Cine 3D;

Introdução

Nos idos de 2020 e 2022, publicamos dois estudos em relação aos quais o presente artigo possibilita algum desenvolvimento. O primeiro, em uma tradução de Jussi Parikka, no artigo *O Laboratório Imaginário: práticas especulativas localizadas*², onde o autor apresenta as condições de partida para o entendimento da ideia de *espaço de experimentação* como território fértil para imaginação de novos olhares e de mudanças de perspectivas. Aquele primeiro estudo trata sobre como as experimentações em laboratório têm vocação no território, mas ao mesmo tempo, têm potência de produção de sentido para além dele. Ou seja, apesar de estarem fortemente enraizadas em questões locais, *in situ*, as experimentações em laboratório locais acedem à condição de produzir sentido para além de seus espaços de origem. O segundo estudo que baseou nossa posição, diz respeito às estruturas de produção de Cinema e a potência do entrelaçamento entre técnica, estética, e política. Intitulado *Corta!*³, aquele segundo estudo apresentou um contexto, como pontuado por Sganzerla, em que novos

² Ver REBECA 17. Ano 9. N.1 | Janeiro - Junho 2020. p. 311

³ SOUZA, L. A diáspora da imaginação cinematográfica e a heterogênesse entre técnica, estética e política. in LEAL, RODRIGUES, COSTA (Orgs) *Teatralidades Diáspóricas*. São Paulo : ECA-USP, 2021.

modos de produção cinematográfica se afastam da construção de ilusões, tendendo a evidenciar o dispositivo-cinema enquanto construção de realidade. Naquele estudo, relata-se um movimento histórico no audiovisual em que se buscou certo grau de independência do olhar, de forma que a câmera, por exemplo, não necessitava mais seguir os atores, chegando até mesmo a ser tratada como uma “câmera cínica”. Assim, tendo como base a ideia de *Laboratório Imaginário* - sobre como a experimentação com o espaço local pode produzir sentido para além de suas localidades - e também baseando-nos na ideia de heterogeneidade entre técnica estética e política, passamos a descrever de que forma podemos tratar um olhar inserido no espaço, mas a seu modo, e em seu tempo, independente dele. Enfim, tentamos aqui descrever um modo de criação atento à História local, mas imerso nas diversas histórias que a rondam.

Segundo Tavares(2023), devido às deformações no ensino da história do Brasil e das diferenças regionais em nosso país, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais ganharam uma posição de destaque por causa da proclamação da República e pelo desdobramento da chamada Revolução de 1930. Tavares afirma que isso está na base do desconhecimento da luta pela independência do Brasil. De acordo com este autor, a Bahia travou uma guerra que durou mais de um ano, custou muitas vidas de combatentes civis e sacrifícios de várias naturezas. Nessa perspectiva, Joana Angélica é tratada como uma das personagens mais notáveis da História da Independência, sendo considerada a primeira heroína da Independência da Bahia. Como relatam os documentos históricos, a abadessa sóror Joana Angélica de Jesus foi vitimada por um golpe de baioneta em um episódio de muita tensão em solo baiano : a assunção do brigadeiro lusitano Inácio Luís Madeira de Mello ao título de Governador das Armas - cargo da importância de presidente da província com o adicional da chefia militar - em fevereiro de 1822, a partir de decreto emitido pelas cortes de Lisboa meses antes. Madeira de Mello substituiu o militar aclamado para o cargo, pelas tropas e pelo povo, o também brigadeiro -nascido no Brasil- Manuel Pedro de Freitas Guimarães, o que desautorizou o poder estabelecido pela junta governativa, órgão instituído pela Revolução Constitucionalista do ano anterior. Em resumo: Salvador foi ocupada nos dias 18, 19, 20 e 21 daquele mês por contingentes progressivamente maiores de tropas portuguesas, que reagiram violentamente à resistência por fazer do seu comandante a maior autoridade política e militar da província. Casas comerciais e residenciais foram invadidas e destruídas por uma turba armada que aterrorizou baianos pobres e ricos. Neste contexto histórico se situa a personagem central, Joana Angélica, quem resistiu ao ataque das forças Portuguesas na porta do Convento da Lapa: eventos narrados pelas cartas históricas, como a de Urânia Vanério - *Memórias de uma Bahiana* -, Madeira de Mello e de discursos de representantes da Câmara de Salvador da época. Todos reunidos nos 4 volumes de *Guerra literária: panfletos da Independência (1820-1823)* dos autores Carvalho, Bastos e Basille (2014).

Este artigo tem por objetivo apresentar a Himersoteca, um *Inventário de Conhecimento* (Ipac, 2023), um híbrido de **História**, **Memória**, **Imersão**, **Metaverso** e **Biblioteca**; ela se vale das tecnologias do metaverso, como vídeo 3D em Realidade Virtual, espacialização sonora e ambiente próprio de exploração, para proporcionar experiência imersiva em uma historioteca que apresenta diversas narrativas sobre episódios das batalhas pela independência do Brasil na Bahia. Neste artigo, parte-se da ideia de que Metaversos são ambientes e narrativas interativas, compartilhadas, com recursos de colaboração e cocriação, direcionadas não só a jogos, mas à educação e experiências culturais (Narayan, 2022). Para isso, com a Himersoteca buscou-se a criação de três histórias imersivas para Metaverso, baseadas no episódio do Convento da Lapa, em 1822, na cidade de São Salvador.

Os materiais do acervo da Himersoteca foram baseados nas cartas históricas da guerra literária que se deu em 1822. Em termos de metodologia, das cartas que narram a Guerra Literária, foram selecionadas aquelas que se referem aos eventos do Convento da Lapa, as quais, após triagem, forneceram subsídios para sustentar a hipótese de que houve múltiplas narrativas sobre o ocorrido com a personagem de Joana Angélica. Após a seleção inicial, essas cartas se tornaram base documental para a criação dramatúrgica, enredando múltiplas perspectivas históricas sobre os fatos documentados.

Na etapa metodológica de criação dramatúrgica, após a seleção da base documental, foram elaboradas cenas-núcleo, valendo-se do conceito de Montagem Ucrônica(Souza,2017). Este conceito de montagem audiovisual, indica um meio de produzir múltiplos sentidos com remontagens das mesmas cenas, criando diversas narrativas em múltiplos fluxos temporais, possibilitando diferentes experiências para cada espectador. Por fim, na etapa de encenação, foram produzidas três obras de audiovisual imersivo, montadas através do conceito de Montagem Ucrônica no formato de cinema 3D, apresentando, a partir das mesmas cenas, três perspectivas diferentes do mesmo fato histórico, trazendo uma perspectiva contemporânea sobre a encenação dramática do século XIX, como pontua Szondie(1994) sobre a crise do drama. Assim, as seções seguintes apresentam elementos fundamentais da criação da Himersoteca no que diz respeito a sua fundamentação histórica, criação dramatúrgica e elaboração cênico-audiovisual voltadas para o contexto de uma obra imersiva.

Metodologia

A metodologia deste estudo é classificada como de natureza mista, combinando diferentes abordagens de investigação e adota uma abordagem pós-positivista/qualitativa (Fortin, Gosselin; 2014). O estudo envolveu uma pesquisa documental de fonte direta acerca do ambiente de Metaverso (Narayan, 2022), de Inventário de Conhecimento (Ipac , 2023) e de tecnologias utilizadas, como Vídeo 3D (Souza, 2018) e Espacialização Sonora (Sousa, 2019). Parte do trabalho enquadrou-se numa pesquisa historiográfica (Carvalho, Bastos, Basille, 2014), tratando de episódios das batalhas pela independência do Brasil na Bahia. O projeto como um todo assumiu uma natureza qualitativa e reflexiva, um paradigma que postula a existência de múltiplas construções da realidade, e que visa promover a reflexão e a busca por múltiplos significados e perspectivas sobre os fatos históricos. A construção da Himersoteca contou com três etapas metodológicas de pesquisa: A primeira, referente ao levantamento de material histórico sobre os três personagens-chave Joana Angélica, Madeira de Mello e Urânia Vanério; A segunda, sobre construção dramatúrgica e pesquisa de materiais, cenário, máscaras e figurino. A terceira, sobre filmagem estereoscópica e som espacializado aplicando a tecnologia da Montagem Ucrônica.

As cartas históricas sobre o episódio do Convento da Lapa na Himersoteca

O episódio do Convento da Lapa é narrado por um conjunto de documentos de origens diversas, os quais também estão disponíveis no inventário de conhecimento da Himersoteca. Em sua maioria, estes documentos são correspondências trocadas pelos envolvidos, como Madeira de Mello, ou por representantes da Câmara de Salvador. Porém, é notável a carta feita por Urânia Vanério, quem provavelmente testemunhou os fatos, conforme apresentam os autores Carvalho, Bastos e Basille (2014) e Leal, Barreto e Sousa (2023).

Acerca da cronologia dos fatos, segue uma síntese dos acontecimentos, conforme o documento da Câmara de Salvador, publicado por Carvalho, Bastos e Basille (2014, p. 464): Em 16 de fevereiro de 1821, Ignácio Luiz Madeira de Mello foi apresentar à Câmara a carta régia que recebeu de Dom João VI, nomeando-o

como Governador das Armas, retirando do comando da época o interino, Brigadeiro Manoel Pedro. A primeira sessão da câmara contou somente com a presença de dois membros, que tentaram ordenar o cumprimento da carta régia, todavia sem sucesso. Espalhou-se dúvidas sobre a legitimidade da nomeação, sendo tais dúvidas reforçadas por pedidos de obstrução à mudança no cargo de Governador das Armas. Uma nova assembleia foi chamada para o dia 18 de fevereiro, ocasião em que surgiu um pedido contrário à nomeação de Madeira de Mello assinado por 425 pessoas comuns, solicitando que tal mudança de comando, para o bem público e a tranquilidade de toda a Bahia, exigia a mais séria reflexão e convocação de todas as Câmaras da província. Embora convidado, Manuel Pedro, o então Governador das Armas não se fez presente as sessões. O presidente da Câmara expôs o risco de guerra civil caso a mudança de governo fosse feita sem consultar o congresso. Como resultado da assembleia, foi criada uma junta militar provisória, mas com a condição de que, se houvesse revolta dentro do corpo militar, Madeira de Mello assumiria imediatamente o posto de soberano de Governador das Armas. E para finalizar, Madeira de Mello se pronunciou: "Eu só desejo a paz e a tranquilidade da província. Estou pronto a todos os sacrifícios, contanto que não se oponham a minha honra. Para sustentar meu juramento, derramarei até a última gota de sangue"(Carvalho, Bastos, Basille, 2014, p. 464). A reunião terminou às quatro da madrugada do dia 19 de fevereiro de 1822, e na manhã do mesmo dia, alguns militares junto com pessoas armadas, que já estavam reunidos desde o dia 18, atacaram postos do *Batalhão de Infantaria Número 12*. O então Governador das Armas Brigadeiro Madeira de Mello, viu as condições para assumir o poder, iniciando por reforçar a guarda com a Legião de Caçadores Lusitanos, dando início a um ambiente de revolta militar na cidade. O forte de São Pedro, foi um ponto de resistência daqueles que combateram em oposição a Madeira de Mello. Na manhã do dia 20, Madeira de Mello escreveu ao brigadeiro Manuel Pedro para que se rendesse, posto que ele se encontrava dentro do Forte, dando um prazo para sua resposta. Manuel Pedro, porém, tentava ganhar tempo para a chegada de reforços externos na esperança de recompor sua equipe. No ato da ocupação do Forte, quando as tropas de Madeira de Mello entraram, só havia ali o brigadeiro Manuel Pedro e poucos auxiliares. Quando as tropas de Madeira de Mello ocuparam o Forte de São Pedro e os quartéis dos revoltos, alguns daqueles que ofereciam resistência, se colocaram no Convento da Lapa, o que levou a sua Invasão pela Legião de Caçadores Lusitanos, que tentaram arrombar a porta e terminaram por matar a sóror Abadessa Joana Angélica. Afirma a nota histórica que: "nenhuma família foi insultada, e nenhum cidadão incomodado, menos algumas casas onde pessoas mal-intencionadas tiveram a audácia de disparar alguns tiros sobre a tropa". Porém, a mesma fonte relata que "Consta no quadro de baixas: Em todos os ataques morreram da Legião de Caçadores Lusitanos: sete. Mas das tropas do povo brasileiro não podemos por ora calcular a perda, mas ela foi muito mais considerável"(Carvalho, Bastos, Basille, 2014, p. 464).

A perspectiva da Câmara de Salvador em 1822, apresentado por Leal, Barreto e Sousa (2023) é a seguinte :

Desejaremos ter vivas expressões para pôr na presença de Vossa Majestade a justíssima indignação de que fomos surpreendidos ao ver a maneira por que se comportaram a tropa destacada, o esquadrão de cavalaria e a maruja mandada chamar para terra, armada até com o armamento nacional, não se contentando só com as hostilidades praticadas com a outra tropa, e tropa portuguesa, mas levando o seu arrojo e crueldade ao furor de arrombarem casas de particulares, atacarem famílias e invadirem clausuras, como sucedeu com o convento de freiras de Nossa Senhora da Lapa, onde, depois de insultarem de palavras o decoro e dignidade destas religiosas, assassinaram a sua abadessa,

atravessando-a com uma baioneta ao tempo que esta religiosa lhes abria a porta que pretendiam arrombar.(p.129)

Dentre uma das perspectivas está a responsabilização de Madeira de Mello pela Câmara, o qual é destacado através de um documento da Câmara de Salvador em 1822, apresentado por Leal, Barreto e Sousa (2023):

A noite de 16 para o dia 17 não só dormiram abarracados, mas em armas e municados, os corpos que obedeciam a este último brigadeiro, principiando os outros a fazer o mesmo no dia 17 para o dia 18. Isto bastou para encher a cidade de mui justificado terror, os pais de famílias começaram desde logo a abandonar as moradas, procurando uns a solidão dos campos, outros as vilas do Recôncavo e a cidade quase ficou despovoada. (p.129)

Quanto à perspectiva militar portuguesa, o caráter de efeito colateral, com que Madeira de Mello trata o evento do Convento da Lapa, é pontuado por Leal, Barreto e Sousa (2023) através do trecho:

No furor dos ataques se não podem evitar alguns acontecimentos; não há ouvidos para a moderação, muitos dos soldados dos batalhões e cavalaria, desesperados mais do fogo que das casas de muitos particulares se lhes fazia (até de um convento de freiras da Lapa), do que mesmo do da tropa facciosa, ai tombaram algumas daquelas, de que se seguiram alguns desastres [...].(p.130)

As perspectivas do lado brasileiro relatam a tirania e os atos de crueldade da tropa portuguesa, a qual, por outro lado, ressalta suas reações, ainda que com consequências desmedidas, como meros efeitos à resistência brasileira à nomeação de Madeira de Mello. Porém, dentre todas as perspectivas, a que se sobressai por seu caráter poético é a de Urânia Vanério, publicada no manifesto *Lamentos de Huma Bahiana* conforme apresentado por Carvalho, Bastos e Basille (2014,p.261) em que a personagem relata em forma de verso: "JUSTOS Céus, não posso mais!!! Que dirá a Europa inteira!!! Há de perder-se a Bahia, para governar Madeira? [...] Justos Céus, ver baionetada a uma idosa Regente, de cruz alçada fugirem as Freiras por entre a gente!!"

Tais cartas embasaram a criação da dramaturgia de múltiplas perspectivas sobre o episódio do Convento da Lapa, tendo como base as mesmas cenas, porém reordenadas. Nesta dramaturgia, as mesmas cenas ganharam mais de um significado a depender de quem fosse o personagem que estivesse como condutor da narrativa. Nas seções seguintes, apresentamos o processo de construção de histórias imersivas para a Himersoteca baseadas nas cartas ora apresentadas.

Narrativa imersiva para Metaverso: uma aplicação da Montagem Ucrônica

Para o desenvolvimento das histórias imersivas, foi considerada a premissa de que , uma vez que um participante esteja utilizando o óculos 3D, todo o campo da imagem o circulará, de forma que este participante deverá se sentir inserido no centro do audiovisual, tornando-se parte ativa no centro da história ao escolher o que vê e para onde direciona sua escuta. Assim, a concepção dramática levou em conta dois aspectos :

1. A atemporalidade e justaposição das cenas;
2. A espacialidade das cenas;

Levando em conta o primeiro aspecto, a narrativa imersiva foi criada considerando uma sequência básica das cenas que possibilitasse *a posteriori* possíveis rearticulações para construção de sentido.

Assim, o argumento inicial do roteiro da narrativa imersiva é: o participante acompanha a jornada de Joana Angélica e Madeira Melo, desde os primeiros dias de revolta popular em Fevereiro de 1822, passando

pela ordem do Governador de Armas de invadir casas de populares, chegando até culminar no martírio às portas do Convento da Lapa. A cada entrada na Himersoteca, um participante pode escolher entre três conduções narrativas, uma para cada um dos personagens: Madeira de Mello, Joana Angélica e Urânia Vanério. Porém, se o participante experienciar as três narrativas, ele conhecerá uma montagem pela associação de uma cena a um contexto diferente de sua escolha prévia, agregando sentido a cada cena, ou fragmento, experienciado anteriormente.

Para a elaboração desta dramaturgia, lançou-se mão da Montagem Ucrônica (Souza ,2017), abaixo ilustrada através das figuras 1 e 2.

Figura 1: Modelo de articulação das cenas na Himersoteca

Fonte: do autor.

Na Figura 1, é apresentado um exemplo da sequência de cenas e suas possíveis articulações a partir da Montagem Ucrônica. Nela, cada retângulo representa uma cena e cada seta representa um possível fluxo temporal em que aquela cena sucede ou precede outra. Quando uma caixa tem mais de uma seta, isso significa que aquela cena faz parte de mais de um fluxo narrativo, podendo ter significado diferente a depender das cenas que a precedem ou sucedem.

Figura 2: Montagem de cenas para roteiro da Himersoteca: Convento da Lapa

Fonte: do autor

Após submeter as cenas criadas pelo processo da Montagem Ucrônica, alguns dos vários sentidos de cada cena, revelaram-se. A Figura 2, apresenta um exemplo das possíveis cenas do roteiro após articulações de diferentes significados que fazem com que uma mesma cena faça parte de diferentes perspectivas sobre um

mesmo fato narrado por diferentes personagens. O exemplo ilustrado na figura 2, indica que no roteiro, a cena em que Brigadeiro Madeira de Mello ordena a invasão das casas dos populares pode dar múltiplos significados às demais cenas, a depender da ordem em que ela surge para o espectador. Por exemplo, caso a sequência de cenas seja:

1. Revolta popular;
2. Ordem de invasão das casas;
3. Soldados invadem as casas e o Convento da Lapa;

Neste caso, é comum o entendimento da perspectiva de que a invasão das casas e do Convento da Lapa vem como uma resposta à revolta popular à nomeação de Madeira de Mello. Porém, caso a sequência de cenas seja:

1. Ordem de invasão das casas;
2. Soldados invadem as casas e o Convento da Lapa;
3. Revolta popular;

Ainda que as cenas utilizadas sejam as mesmas da sequência anterior, o entendimento comum é de que a ordem é desmedida e parte da tirania e crueldade e a revolta é uma consequência dessa tirania.

Desta forma, se valendo de possíveis articulações de cenas, assim como em um experimento Kuleshov (XAVIER,2003)⁴, as cenas iniciais foram construídas de forma a possibilitarem pelo menos 6 conexões de sentido emergentes da justaposição de fragmentos de cenas:

- A. Madeira de Mello ordenando a invasão das casas: podendo significar tanto tirania, bem como prevenção;
- B. Joana Angélica rezando no Convento: temor, bem como previdência;
- C. Joana Angélica conversando com soldados: resistência através da palavra e não da força, bem como conscientização. Cautela, bem como ocultação;
- D. Urânia Vanério presenciando a intervenção de um soldado: testemunhando abuso, bem como cumprimento de ordens superiores;
- E. Populares reagindo à intervenção de um soldado: opressão, bem como manutenção da ordem;
- F. Soldados portugueses passando pelo juramento militar: Adesão, bem como coerção;

Tendo em vista estes aspectos relativos à temporalidade e justaposição, e uma vez que a narrativa elaborada foi construída com recursos de audiovisual imersivo, para a construção da imersão nas três perspectivas dos personagens foram também trabalhados os aspectos relativos à espacialização de imagem e de som, os quais serão descritos na seção subsequente.

⁴ Diga-se, inicialmente, que um filme não é uma soma de imagens, porém uma forma temporal. [...] Certo dia, Kulechov tomou um grande plano de Mosjúquin impassível e projetou-o, precedido, a princípio, de um prato de sopa, em seguida, de uma jovem morta em seu caixão e, finalmente, antecedido por uma criança a brincar com um ursinho de pelúcia. Notou-se, de início, que aquele ator dava a impressão de olhar o prato, a jovem e a criança e, depois, que fitava o prato com um ar pensativo, a jovem, com tristeza e a criança mediante um sorriso radiante e o público ficou surpreendido pela variedade de suas expressões, quando, na verdade, a mesma tomada havia sido utilizada três vezes e era flagrantemente inexpressiva. O sentido de uma imagem depende, então, daquelas que a precedem do decorrer do filme e a sucessão delas cria uma nova realidade. (XAVIER, 2003, p.110)

As histórias através do audiovisual imersivo

Atentos à História, mas imersos nas histórias: esta é a questão central sobre a qual se desdobram as demandas técnicas e estéticas na criação da Himersoteca. No que se refere a relação entre passado, fato narrado e perspectiva dos personagens, a seção anterior apresentou os modos sobre como as cenas do roteiro, mais do que remeterem aos fatos da História, buscaram a multiplicidade de sentidos, acedendo, através de seus ambíguos sentidos, às histórias não contadas sobre o episódio do Convento da Lapa, tal como a de Urânia Vanério, remetendo ao que Szodie pontuou como um dos elementos para a crise do drama no século XIX. Assim, se valendo da Montagem Ucrônica, o tempo da narrativa, deixou de ser uma sequência de cenas correlacionadas por causalidades e passou a ser tratada como uma rede de possibilidades, as quais, quando apresentadas aos participantes espectadores da Himersoteca, emanam outros significados na História. A construção temporal, a partir da Montagem Ucrônica, propõe não a narração dos fatos, mas das perspectivas sobre o ocorrido. Assim, a partir da Montagem Ucrônica das cenas foi possível criar uma articulação contemporânea à época daqueles fatos históricos - para remeter às formas dramáticas do século XIX como pontua Szondie em *A Crise do Drama*(1994).

Resta ainda o tratamento da liberdade do olhar. Conforme pontuamos na introdução, aquela condição da localidade e especificidade local da experimentação no modo de produção audiovisual concede aos territórios da Bahia o ponto de partida para nosso Metaverso particular, nosso laboratório imaginário. Com o roteiro e a sequência das cenas livres somente da causalidade dos fatos históricos, como tratado na seção anterior, erigimos uma narrativa mais provocante à imaginação, a qual parte de questões históricas pertinentes ao território da Bahia, para promover múltiplas visões sobre os fatos históricos, provocando reflexões sobre a própria forma de se contar a História. Mas temos ainda que o espaço mesmo da encenação, tratado pela câmera, foi também ampliado e reconfigurado para possibilitar maior liberdade ao ato de observar não só a imagem, mas sim, observar estando dentro da imagem, imerso nela.

Assim, na busca por maior independência do olhar, o trabalho apresentado neste estudo foi filmado se valendo dos meios do Cinema Estereoscópico e do Audiovisual em 180 graus. A combinação destes dois meios possibilita que o espectador deixe de ser passivo no ato de olhar, pois, em primeiro lugar, ele é inserido em uma imagem que o envolve desde o ponto de vista a sua esquerda, até o extremo de sua visão à direita, considerando, desde seus pés até o topo de sua cabeça; em segundo lugar, o Cinema Estereoscópico da Himersoteca possibilita que o observador perceba profundidade e distâncias entre os objetos filmados, de forma que ele se perceba localizado dentro da imagem e a uma certa distância dos objetos e personagens, fazendo com que ele seja o observador, não da cena, mas na cena. Portanto, o espectador, de fato, escolhe para onde olhar, passando a ser, não um mero espectador passivo, mas um ativo participante do ato de criação da narrativa através das imagens que busca observar.

Certamente há aí um desafio: as escolhas deste espectador ativo somente serão levadas a sua máxima potência, caso a composição do enquadramento e das cenas levem em conta múltiplas espacialidades da cena, ou seja, levem em conta ações que contribuam para a narrativas localizadas em várias partes da mesma imagem. Então, para lidar com este desafio, foi considerado que, além das cenas serem permeadas de pontos de combinação no tempo - Montagem Crônica -, conforme apresentado pelos itens A a F na seção anterior, elas

também foram desenvolvidas de forma que, no espaço, havia oportunidades de múltiplos entendimentos para algumas cenas.

Como exemplo deste último desafio da busca pela liberdade do olhar, tomemos a cena da invasão do quarto de Urânia Vanério. Ela é assim descrita no roteiro:

Quadro 1: Cena do roteiro

<p style="text-align: center;">CENA IV</p> <p>Cena IV - Quarto da casa de Urânia Vanério - Interna</p> <p style="text-align: center;">URÂNIA</p> <p>A história não é feita só do que contam aqueles que venceram. Basta um fato, um ato, um grito, um lamento, para que o curso do que sabíamos seja soprado aos quatro cantos do que ainda precisamos saber.</p> <p>Os soldados batem à porta de sua casa, mas, com a calma de uma mera observadora, ela continua sua narrativa enquanto os soldados adentram e vasculham.</p> <p style="text-align: center;">URÂNIA</p> <p>A história é um novelo desfiado, igual aos que nossas avós tricotaram em silêncio</p> <p>Ao passo que os soldados invadem a casa e iniciam uma revista procurando por algo, é como se Urânia não estivesse ali. Seria perigoso caso estivesse. Mas trata-se do imaginário dela e não dos fatos.</p> <p style="text-align: center;">URÂNIA (observando os soldados)</p> <p>Neste fevereiro de 1822, eles não só dormiram em barracas, mas sobre armas. Ao seus lados, não havia uma companheira ou um filho. A sua volta, apenas munições. Os corpos de seus companheiros, todos, antes, obedeceram ao Governador das Armas e a sua Majestade. Mas essas baixas não bastaram para acabar com esse terror.</p> <p>Ao final, os soldados saem da casa.</p>
--

Esta cena, bem como outras, possui duas ações simultâneas coordenadas no enquadramento. Na primeira ação (Figura 3), ao centro do enquadramento, a personagem de Urânia Vanério é diretamente confrontada ao olhar do espectador. Na segunda ação (Figura 4), que ocorre em paralelo, há uma sombra que ronda o local, mas que só é vista pelo espectador que busca a visão periférica, à margem da história central.

Figura 3

Fonte: do autor

Figura 4

Fonte: do autor

Em ambos os casos, o som - de passos ou de batidas - é o condutor das passagens dos olhares imersos na imagem. Isso nos leva a um maior grau de liberdade na escolha do participante imerso: a liberdade dos pontos de escuta no espaço. A liberdade das escutas dos participantes da Himersoteca incentiva a viagem do olhar, imerso na imagem, mas mediado pelo som. Assim, nessas histórias imersivas, há provocações aos modos de escuta das cenas, pois, afinal, cada participante adentra nas imagens, mas também nas sonoridades, paisagens sonoras e é por elas conduzido nas imagens. Em uma perspectiva resumida, a Himersoteca trata com pelo menos

três modos de escuta⁵ para influenciar o olhar do participante de forma que ele possa buscar por outros sentidos enquanto imerso na imagem, assim exemplificados:

- Em uma busca das fontes sonoras, o som de batidas na porta, em que ninguém se apresenta em cena, indica um extra-campo a ser buscado pelo olhar na imagem;
- Em uma escuta dos códigos sonoros, um apito proferido por um soldado das tropas de Portugal chama por reforços que não aparecem em tela, mas que o som mesmo aterroriza os populares que estão em revolta;
- Em uma escuta essencial, ou escuta reduzida, as frequências do som do mar acrescenta tensão à revolta popular que se opõe aos soldados das tropas de Portugal, quem chama reforços no momento de conflito. E, ademais, nas cenas de Joana Angélica o silêncio é pontuado como forma de resistência e não de resignação aos soldados de Portugal.

Apresentamos as condições que nos permitem argumentar que, a partir do conceito da Montagem Ucrônica, buscamos ampliar as múltiplas perspectivas da composição de histórias imersivas, e, com uso dos meios do Vídeo 3D em 180 graus, partimos para a busca da ampliação de um olhar imerso na imagem para tentar encontrar, nas margens dela, outros significados nas histórias que rodeiam a História. Esta formulação é particularmente oportuna para a Himersoteca que busca lidar com as lutas pela independência do Brasil na Bahia, a partir de múltiplas perspectivas sobre fatos históricos.

Considerações Finais

Os resultados do processo de criação da Himersoteca culminaram no cumprimento do seu objetivo principal: o de proporcionar imersão e exploração histórica no episódio específico das lutas pela independência do Brasil na Bahia: o martírio de Joana Angélica no Convento da Lapa em fevereiro de 1822. Diferente de narrar apenas os fatos históricos, a Himersoteca permitiu a criação de três conduções narrativas distintas, baseadas nos personagens Madeira de Mello, Joana Angélica e Urânia Vanério. Se o participante experienciar as três narrativas, ele agrega sentido a cada fragmento previamente vivido pela associação de uma cena a um contexto diferente. Este processo foca-se na narração das perspectivas sobre o ocorrido. A obra foi concluída recorrendo ao conceito da Montagem Ucrônica, o qual libera a temporalidade das cenas de uma obrigação sequencial e causal que se refere unicamente aos acontecimentos históricos. Este conceito indica um meio de produzir múltiplos sentidos com remontagens das mesmas cenas, criando diversas narrativas em múltiplos fluxos temporais e é condizente com a formulação do drama moderno, inaugurado no século XIX, como apresenta Szondi(1994). A utilização da narrativa imersiva baseada na Montagem Ucrônica permitiu argumentar que o audiovisual é um lugar de experimentação, uma espécie de laboratório imaginário. Este formato possibilitou a construção de sentido e a exploração de significado histórico a partir das adjacências da História dos fatos. O projeto utilizou as tecnologias do Metaverso, como vídeo 3D em Realidade Virtual e espacialização sonora, possibilitando que o espectador se sinta inserido no centro da história, deixando de ser passivo e agindo sobre a construção do olhar histórico. Adicionalmente, o uso de pelo menos três modos de escuta (busca das fontes sonoras, códigos sonoros e escuta essencial) influenciou a construção do olhar do participante e a sua viagem histórica, mediada pelo som. Estes aspectos das imagens produzidas para Metaverso,

⁵ ver CHION, Michel. Audio-Vision. Chapter II: The Three Listening Modes. p.25 a 31

nos possibilita argumentar sobre a imersão audiovisual como um lugar de experimentação e exploração, uma espécie de laboratório imaginário, onde é possível, não só a construção de sentido, mas também a exploração de significado histórico a partir das adjacências à História. Dentre os desafios inerentes à construção da Himersoteca, na busca pela liberdade do participante-espectador, foram identificados, mas permanecem como uma demanda futura para potencialização do trabalho a otimização da liberdade do olhar na composição espacial das cenas. As escolhas do espectador ativo atingirão sua máxima potência se a composição do enquadramento e das cenas considerar as múltiplas espacialidades da cena e simultaneidade das ações. Isto implica que as cenas devem levar em conta ações que contribuam para a narrativa e que estejam localizadas em várias partes da mesma imagem. Em suma, o êxito da Himersoteca foi o de, através da Montagem Ucrônica e do audiovisual imersivo, instigar a independência dos olhares, das escutas sobre a História e o desafio futuro reside em aprofundar as técnicas de composição espacial para garantir que a liberdade do olhar do participante ativo seja levada à sua máxima eficácia, inaugurando formas próprias de investigação a partir deste estudo.

Referências

CARVALHO, José Murilo de. BASTOS, Lúcia. BASILLE, Marcello (Org) Guerra literária : panfletos da Independência (1820-1823) / José Murilo de Carvalho, Lúcia Bastos, Marcello Basile, organizadores. – Belo Horizonte : Editora UFMG, 2014

FORTIN S., GOSSELIN P. Considerações metodológicas para a pesquisa em arte no meio acadêmico. Tradução Marília Carneiro e Déborah Lima. ARJ. Vol 1. p1-17 Jan./Jun. 2014

IPAC - Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Relatório Técnico de Revalidação do Cortejo Dois de Julho. 2023

LEAL, Maria. BARRETO, Virgínia. SOUSA, Avanete (Org). Bahia, 2 de Julho: uma guerra pela Independência do Brasil / , Salvador: EDUNEB, 2023. Disp.: <https://eduneb.uneb.br/bahia-2-de-julho-ebook/>

NARAYEN, Shantanu. Metaversos e outras experiências imersivas compartilhadas. NY: Adobe. 2022 Disponível em: <https://www.adobe.com/br/metaverse/metaverses-other-shared-experiences-white-paper.html>

SGANZERLA, Rogério. Por um cinema sem limite. Rio de Janeiro: Azougue. 2001.

SOUSA, Fábio. Mídias Audiovisuais Adaptativas para Realidade Virtual: O espaço extrínseco de uma modalidade artística emergente. Tese PPGM - ESMU - UFMG. Orientador Dr. João Pedro. 2019.

SOUZA, L. Ucrônica: Uma tecnologia contemporânea para o ensino das artes audiovisuais. PÓS: Revista do Programa de Pós-graduação em Artes da EBA/UFMG. v.7, n.14: nov.2017 Disponível em <https://eba.ufmg.br/revistapos>

SOUZA, L. Improvr – devir audiovisual na improvisação cênica. in :A Poética da Heterogênese: Acerca de Dispositivos Artísticos com Aparatos Computacionais. Tese PPGArtes EBA-UFMG. Orientação Carlos Falci. p 97. 2018. Disponível em <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUOS-AWTMXP>

SZONDI, Peter. Teoria del drama moderno: tentativas sobre el trágico. Barcelona: Ed. Destino, 1994.

TAVARES, Luis Henrique Dias. História da independência do Brasil na Bahia .Salvador : EDUFBA, 2023.

TAVARES, Luis Henrique Dias. História da Bahia .São Paulo : UNESP, 2020